

Fuqarolik sud ishlarini optimallashtirishning huquqiy asoslari

D. B. Rajapov

O'zbekiston Respublikasi huquqni muhofaza qiluvchi organlar akademiyasi
prokurori Yu.F.F.D. (PhD)

Annotatsiya: Fuqarolik ishlarini ko'rib chiqish va hal etish tartibini belgilab beruvchi fuqarolik protsessual qonunchiligini yanada takomillashtirish maqsadida fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga kelib tushgan da'vo, ariza va shikoyatlarni qabul qilish va ko'rib chiqishning dastlabki jarayonlarini soddalashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu maqolada fuqarolik ishlarini yuritishni optimallashtirishning huquqiy asoslari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Fuqarolik sudi, asoslar, qonun, soddalashtirish, choralar.

Аннотация: В целях дальнейшего совершенствования гражданского процессуального законодательства, определяющего порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел, особое внимание уделяется упрощению первоначальных процессов приема и рассмотрения исков, заявлений и жалоб, поступающих в суды по гражданским делам. В данной статье рассматриваются правовые основы оптимизации гражданского судопроизводства.

Ключевые слова: Гражданский суд, основы, закон, упрощение, меры.

Abstract: In order to further improve the civil procedural legislation, which determines the procedure for consideration and resolution of civil cases, special attention is paid to simplifying the initial processes of receiving and considering claims, applications and complaints received by courts in civil cases. . This article discusses the legal basis of optimization of civil proceedings.

Key words: Civil court, foundations, law, simplification, measures.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 2-avgustdagi "Sud-huquq tizimi xodimlarini ijtimoiy himoya qilishni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-4459-son Farmonida tizimni optimallashtirish g'oyasi hayotga tatbiq etilgan.

Ushbu tadqiqot ishida asosiy e'tibor fuqarolik protsesslarini optimallashtirishga qaratilgan bo'lib, fuqarolik ishlarini ko'rib chiqish va hal etish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha ba'zi taklif va tushuntirishlar ishlab chiqishga harakat qilmoqdamiz, bu esa o'z oldimizga qo'ygan maqsadlarga erishish uchun eng maqbul va maqbul yo'lni tanlash imkonini beradi va adolatning vazifalari.

Mamlakatimizda demokratik o'zgarishlarni chuqurlashtirish, fuqarolik jamiyatini rivojlantirish yo'lida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar barcha sohalarda o'zining yuksak samaralarini bermoqda. Mustaqillik yillarida mamlakatimiz sud-huquq tizimi tubdan isloh qilinib, inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari ustuvorligiga asoslangan huquqiy tizim yaratildi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinishi, unda har bir shaxsga o'z huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish, davlat organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalarining noqonuniy xatti-harakatlari ustidan sudga shikoyat qilish huquqi kafolatlangan.

Fuqarolar va tashkilotlarning buzilgan huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishning samarali mexanizmini belgilab beruvchi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik-protsessual kodeksining qabul qilinishi sud hokimiyatining jamiyatdagi nufuzini oshirishga xizmat qilib, sud orqali himoyalani huquqlarini qo'shimcha ravishda kafolatlamoda. Darhaqiqat, fuqarolarning huquq va

erkinliklari himoyasini ta'minlashda fuqarolik protsessual qonunchiligining o'rni beqiyosdir. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining qabul qilinishi va ushbu Kodeksni yanada takomillashtirishga qaratilgan qonunchilik faoliyati inson hayoti, erkinligi, sha'ni va qadr-qimmatini oliy qadriyat ekanligi hamda inson huquqlarining eng samarali himoyasi ekanligiga, erkinliklari va qonuniy manfaatlari jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlashdan iborat. Muhim kafolat sifatida sud hokimiyatining nufuzini mustahkamlash, sudlarning chinakam mustaqilligini ta'minlashga qaratilgani bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

Binobarin, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksida fuqarolik protsessual qonunchiligini rivojlantirishning quyidagi zamonaviy yo'nalishlari belgilab berilgan: birinchidan, fuqarolik protsessual huquqining asosiy tamoyillari, xususan, tomonlarning raqobatdoshligi va teng huquqliligi. taraflar, sudlovning bevosita va og'zaki ish yuritish kabi tamoyillari mustahkamlandi, fuqarolik ishlarining individualligi, protsessual sud muhokamasi sifatida, sud qarorlari ustidan shikoyat va protest berish instituti, shuningdek, sudning nazorat va hal qiluv qarori institutiga jiddiy o'zgartirishlar kiritildi.

Ma'lumki, zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi o'tgan yillar davomida yangi insonparvarlik qoidalari va protsessual normalar bilan to'ldirilib, sud-huquq tizimini liberallashtirish munosabati bilan tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish orqali takomillashtirilmoqda. Jamiyatimizda sud hokimiyatining nufuzini oshirish, sud tomonidan himoya qilinishi lozim bo'lgan huquqlarni yanada kafolatlash maqsadida sud tizimining huquqiy asoslarini fuqarolik protsessual protsessida xalqaro huquq norma va tamoyillariga muvofiqashtirishga qaratilgan normalarni mustahkamlangan.

Jamiyatimizda amalga oshirilayotgan sud-huquq islohotlarining mantiqiy davomi sifatida sud-huquq tizimining demokratik asoslarini isloh qilish va yanada

chuqurlashtirish, sud ishlarining adolatli va o'z vaqtida ko'rib chiqilishini ta'minlash, fuqarolarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy huquqlarini himoya qilishda va fuqarolarning erkinliklari kafolatlarini yanada mustahkamlash va ixtisoslashtirishni amalga oshirish maqsadida qabul qilinayotgan qonun va qonunosti hujjatlar sud-huquq tizimini isloh qilishdagi jiddiy qadamlardan bo'ldi.

Shuningdek, u sud-huquq tizimini demokratik tamoyillar asosida isloh qilish, sud ishlarining adolatli va o'z vaqtida ko'rib chiqilishini ta'minlash, fuqarolarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy huquq va erkinliklarini himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish maqsadida qabul qilindi. va sudlarni ixtisoslashtirishni amalga oshiradi. Fuqarolik protsessual kodeksiga kiritilayotgan qo'shimcha va qo'shimchalar jamiyatimizda sud hokimiyatining nufuzini oshirishga, qo'shimcha ravishda sud orqali himoyalani huquqlarini ta'minlashga, sud-huquq tizimining huquqiy asoslarini demokratik huquqiy davlat talablariga moslashtirishga, huquqni muhofaza qilish tizimini soddalashtirishga qaratilgan normalarning mustahkamlanishiga olib keldi.

Fuqarolik protsessual kodeksining 44-bobi "Apellyatsiya instansiyasi sudida ish yuritish" deb nomlangan bo'lib, unda bevosita apellyatsiya (protest) berish huquqiga ega bo'lgan shaxslar, ushbu huquqni amalga oshirish shartlari, apellyatsiya (protest)larni ko'rib chiquvchi sudlar, ularning protsessual harakatlari va ko'rib chiqish tartibi to'g'risida so'z boradi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli sud-huquq islohotlari, eng avvalo, sudlarning nufuzini oshirish, fuqarolarning o'z huquq va qonuniy manfaatlarini sud orqali himoya qilishlari uchun keng sharoitlar yaratish, sud-huquq sohasida ish yuritish jarayonlarini maksimal darajada soddalashtirishni nazarda tutadi.

Demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyati asoslarini shakllantirishning asosiy yo‘nalishlari sifatida fuqarolik tartibida da’vo va shikoyatlarni qabul qilishning dastlabki jarayonlarini yanada soddalashtirish zarur. Inson huquq va erkinliklarini to‘liq himoya qilish bilan birga, uning samarali va tezkor amalga oshirilishini ta’minlash ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu yerda fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishning soddalashtirilgan shakli sifatida fuqarolik ishlarining ayrim toifalarini sud buyrug‘i bilan hal etish fuqarolik sudlarida ish yuritishni optimallashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 170-moddasiga ko‘ra, Sud buyrug‘i nizosiz talablar bo‘yicha sud muhokamasi o‘tkazmasdan berilgan sud hujjatidir. Sud buyrug‘i ijro hujjati kuchiga ega. Sud buyrug‘i bo‘yicha undiruv buyruq berilganidan keyin o‘n kunlik muddat o‘tgandan keyin va sud hujjatlarini ijro etish uchun belgilangan tartibda amalga oshirilishi uning muhim jihatlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 26.12.2023-y., 03/23/887/0972-son.
3. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 26.12.2023-y., 03/23/887/0972-son.
4. E. Egamberdiev. Fuqarolik protsessining turlari. T., “Kamalak”, 2016 yil.
5. D.Yu. Xabibullaev Alohida jo‘natish. Boshqaruv. T., TDIL, 2018 yil
6. Sh.Sh. Shorahmetov. O‘zbekiston Respublikasining fuqarolik protsessual huquqi. Darslik. T., “Adolat”, 2017 y.

7. Sh.Sh. O'zbekiston Respublikasining fuqarolik protsessual huquqi. Darslik T, "Adolat", 2011 y
8. I.B. Zokirov. Inson huquqlari. Darslik T., TDYI, 2016 yil.

